

Список використаних джерел:

1. Бойченко Н.М. Етичні цінності сучасної університетської освіти: філософська рефлексія./Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософських наук, Київ, 2016, 35с.
2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (редакція від 31.10.2025). – URL:<https://zacon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> Text (дата звернення 22.10.25).
3. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII (редакція 22.09.2025). – URL:<https://zacon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення 22.10.25).
4. Кодекс академічної доброчесності Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»: затверджено Вченою радою Національного аерокосмічного університету «ХАІ», протокол № 1 від 23.08.2023 р. Режим доступу. – <http://khai.edu.ua/university/normativna-baza/polozheniea1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti/>
5. Академічна доброчесність : навч-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти, галузь знань 081 Право [Електронне видання] / уклад. Харитоновна О.І., Ульянова Г.О., Кирилюк А.В. та ін.; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. – 74 с.
6. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.22 № 2811-IX. – URL. <https://zacon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> (дата звернення 25.10.25).

Провідні напрями удосконалення соціально-гуманітарної підготовки в контексті євроінтеграції

*ВОРОНОВСЬКА Людмила, канд. філос. наук, доцент
Національний університет цивільного захисту України, м. Черкаси*

У сучасних умовах динамічних суспільних трансформацій та активізації євроінтеграційних процесів особливої актуальності набуває проблема удосконалення соціально-гуманітарної підготовки майбутніх фахівців. Освіта в Україні поступово орієнтується на європейські стандарти, що передбачають не лише професійну компетентність, а й високий рівень громадянської, морально-етичної та культурної свідомості. Формування гуманітарного світогляду стає ключовою умовою інтеграції українського суспільства в європейський освітній та ціннісний простір.

Соціально-гуманітарна підготовка виступає фундаментом розвитку критичного мислення, толерантності, правової культури, розуміння прав людини та демократичних принципів. Проте сучасна система освіти стикається з низкою викликів: фрагментарністю гуманітарного компонента у навчальних програмах, недостатньою міждисциплінарністю, слабким зв'язком теоретичних знань із практикою європейського громадянства.

В умовах повномасштабної війни, яку веде Україна за свою незалежність, територіальну цілісність і європейський вибір, соціально-гуманітарна підготовка набуває нового змісту. Вона стає не лише освітнім, а й світоглядним та ціннісним чинником, що формує громадянську зрілість, патріотизм, відповідальність за долю держави. Гуманітарна освіта сьогодні має сприяти консолідації суспільства, протидії дезінформації, формуванню національної ідентичності та розумінню європейських принципів свободи, гідності та солідарності.

Війна поставила перед освітньою системою низку завдань, серед яких – осмислення нових морально-етичних викликів, збереження гуманістичних орієнтирів, переосмислення ролі людини, культури та духовності в умовах глобальної нестабільності. Соціально-гуманітарна підготовка має не лише відтворювати академічні знання, а й формувати здатність до стійкості, етичної рефлексії, діалогу між культурами та націями.

Саме тому удосконалення соціально-гуманітарної підготовки в Україні вимагає комплексного підходу – інтеграції національних освітніх традицій із європейськими цінностями, оновлення змісту гуманітарних дисциплін відповідно до викликів воєнного часу та перспектив відновлення держави. У цьому контексті надзвичайно важливим є пошук ефективних напрямів розвитку гуманітарної освіти, здатної забезпечити не лише інтелектуальне, а й духовне відродження українського суспільства на шляху до Європи.

Освітній процес на даному етапі є досить залежним від політичних, соціально-економічних і культурних чинників, які загалом характеризують людське суспільство у відповідний історичний період розвитку. ХХІ сторіччя закріплює за собою перехід до інформаційно розвиненого суспільства, а освіта й соціально-гуманітарна підготовка виступають маркерами людяності та розвитку гуманності. Як уже зазначалося, цілий ряд документів висувають вимоги до випускників закладів вищої освіти, які мають бути наділені не лише фаховими знаннями, а й умінням використовувати їх у професійному середовищі та повсякденному житті; орієнтуватися в процесах, що виникають і оновлюються майже щодня; вміти систематично оновлювати й удосконалювати власні фахові здобутки; самостійно вирішувати складні політичні, економічні, соціальні, культурні проблемні питання сучасного суспільного процесу.

У цьому сенсі освіта та освітній процес є специфічним цементуючим елементом, який сполучає в єдину цілісність не лише той чи інший конкретний соціокультурний простір, але й гарантує комунікативну та етико-аксіологічну єдність людства. Ця єдність може бути описана як певний континуум, в якому шляхом творчої реалізації потенціалу кожної окремої особистості досягається сумарний результат, який має відношення до суспільства в цілому [5, с. 136].

Історичний досвід переконує, що кінцевою метою освіти у вищій школі є людина, її внутрішній світ та здоров'я – духовне, інтелектуальне, фізичне. Виховувати свідому особистість в людині, пробуджувати і культивувати у ній найвищі духовні цінності та чесноти – ось що повинно бути в центрі уваги теорії і практики вищої освіти. Отже, основний ціннісний орієнтир у діяльності закладів вищої освіти – особистість студента, його людський потенціал – духовно-моральний, інтелектуально-творчий, фізичний [3, с. 222].

Як зазначає відомий філософ сучасності В.П. Андрущенко: «Гуманізація вищої освіти – поняття багатомірне. Воно охоплює зміст освіти, способи її здобування, безпосередні й контекстуальні системні завдання її, кінцеву мету освіти, міру доступності, можливість особи у будь-який час розпочати певний освітній цикл і припинити його, а потім знову відновити його тоді, коли їй зручно, тощо. Важливим моментом гуманізації вищої освіти має стати не тільки

розвиток особистості, яка здобуває освіту, а й розвиток того соціального середовища, в якому вже почала застосовувати знання зазначена особистість, або в якому вона ще тільки почне працювати після здобуття освіти. Однак перед тим, як охарактеризувати складові поняття гуманізації вищої освіти, необхідно з'ясувати його сутність. А для цього потрібно визначити поняття «освіта», «гуманізація» та «гуманізм» у вузькому і більш широкому розумінні» [1, с. 16 – 21]. Крім цього, на нашу думку, варто розглядати гуманізацію не як ізольоване поняття з його похідними або дотичними поняттями, а в єдності культурно освітнього поля.

Гуманітарна освіта є процес гуманоцентричного та культуроцентричного навчання і виховання, який має на меті засвоєння людиною цінностей культури, що складають ядро її світогляду, є невід'ємною складовою переконань і допомагають відповідати на питання «Як жити?». Гуманітарна освіта повинна вирішити два головних завдання: 1) виживання людства в цілому; 2) якомога повне задоволення потреб в освіті окремої людини з метою найповнішої реалізації її здібностей та власної життєвої мети [4]. Для вирішення першого завдання необхідно формування принципово нового світогляду, який повинен включати усвідомлення людства як цілісної системи та необхідність гармонійної взаємодії людства і природи, тобто вимагає поглибленого діалогу культур та екологічного виховання. Друге завдання повинно бути підпорядковане першому, а тому вимагає певною мірою соціальної інженерії, тобто потрібне обережне формування мотиваційної сфери та ціннісних орієнтацій людини.

У процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу, які сприяють злиттю культури, науки і природи, студенти засвоюють систему базових загальнолюдських (духовно-моральних, історичних та культурно-гуманітарних) пріоритетів і цінностей, зокрема любов як принцип буття, сенс здорового способу життя людини, її місце та ціль у житті, саморозвиток та самовдосконалення, почуття обов'язку, свобода творчості [2, с. 3 – 4].

Навчальний процес, який здійснюють кафедри гуманітарних та соціально-гуманітарних дисциплін, організований із урахуванням можливостей сучасних інноваційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері. Для цього необхідно навчити осмислено читати, слухати, аналізувати, лише тоді студент пізнає, навчається, експериментує, набуває усних і письмових навичок мовлення. Це є ідеальними умовами для формування мисленнєвих та мовленнєвих механізмів. Таким чином, у молоді формується й розвивається система взаємостосунків суб'єкт – суб'єктної взаємодії.

Ключова роль у задоволенні ідеї реформування системи вищої освіти в Україні належить викладачу. Суттєвою передумовою оптимізації освітнього простору є активна участь в інноваційних процесах, оскільки останні орієнтовані на якісну зміну системи освіти. Ефективність і специфіка взаємодії

у системі «студент – викладач» зумовлюється ланкою компонентів, які належать до індивідуально-психологічних особливостей і властивостей особистості. Здатність викладача до психолого-педагогічних впливів, необхідного рівня вмінь до психологічного розв'язання навчальних ситуацій у процесі навчання, передбачення наслідків власних дій та ситуативних проявів, зважаючи на рівень особистісного розвитку студентства, унеможливує безвідповідальне ставлення до вивчення предметів соціогуманітарного циклу у вищих навчальних закладах будь-якого спрямування. Основне завдання сучасного викладача вищої школи – навчити вчитися, створити атмосферу відповідальності, спрямувати кожного студента до свідомої самопідготовки.

Самостійна робота визнана науковцями як найбільш продуктивна й актуальна форма, метод, прийом, засіб, умова, навчальна діяльність тощо. Вона виходить за межі аудиторії, але є зручною й логічною формою управління та самоуправління самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів, а також складовою частиною навчально-виховного процесу, яка істотно впливає на ефективність і результативність.

Системний аналіз літератури дозволяє стверджувати, що сьогодення вимагає від викладача радикального оновлення змісту освітнього матеріалу, зміни підходів і парадигм, створення нових моделей навчання, які забезпечуватимуть розвиток професійних умінь та спонукатимуть до самовдосконалення набутих компетентностей та адекватного їх застосування. Тим часом динамічність розвитку освітніх технологій подарувала нам таке їх різноманіття, що система викладання поступово набуває нових рис, де превалюють насамперед методи і прийоми, що передбачають активну участь студента у процесі опанування навчального матеріалу.

Загалом, повернення гуманітарним дисциплінам функції базових і фундаментальних у моделюванні вищої освіти дозволить уникнути остаточних втрат у духовній та інтелектуальній сфері.

Так, у філософсько-педагогічній думці новітнього часу – як зарубіжній, так і вітчизняній – сформувалася позиція щодо функцій гуманітарної освіти в інформаційному суспільстві:

- готувати людину до життя за межами професії, оскільки динаміка розвитку соціуму диктує необхідність професійних змін протягом життя;
- готувати представників різних професій до соціального спілкування, що диктує необхідність пріоритетної орієнтації молоді на загальнолюдські цінності, моральну відповідальність, яка дасть можливість розуміти одне одного заради ефективного вирішення суспільних проблем;
- сприяти формуванню позитивної особистісної філософії, здатності до самоорганізації, підвищення загальної культури студентів;
- здійснювати підготовку нового покоління до життя в полікультурному суспільстві, заснованому на принципах демократії та ідеалах суспільної злагоди й соціальної справедливості.

Таким чином необхідними орієнтирами у викладанні циклу соціально-гуманітарних дисциплін в Україні у контексті підготовки майбутніх

спеціалістів мають бути: проведення державою ефективної соціально-гуманітарної політики, що забезпечуватиме дієву реалізацію стратегії соціально-гуманітарної підготовки; оновлення державного стандарту сучасної мовної освіти, що дасть змогу піднести соціально-гуманітарну підготовку на якісно новий рівень; консолідацію зусиль науковців, педагогів, що мають бути спрямовані на розв'язання актуальних завдань соціально-гуманітарної підготовки; упровадження перспективних освітніх технологій.

Список використаних джерел:

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) / В. Андрущенко // Вища освіта України. 2001. №1. С. 11–17.
2. Балл Г.О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності / Балл Георгій Олексійович. К.: Педагогіка і психологія, 1994. С. 3–4.
3. Манько В.М., Манько А.В. Тенденції розвитку вищої освіти України та США / В.М. Манько, А.В. Манько // Вища освіта України. 2013. №3. Дод.1. Темат.

Освіта майбутнього: філософські засади персоналізації через технології розширеної реальності

ЗАЯРНИЙ Олексій, здобувач III освітньо-наукового ступеня (PhD)

Науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Світлана ШИРОКА

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

Сучасна освіта переживає фундаментальні трансформації під впливом цифровізації та розвитку інтелектуальних технологій. В умовах глобального соціуму стає очевидним, що традиційні моделі навчання, орієнтовані на стандартизований підхід, не відповідають зростаючим потребам особистості. Це може бути потреба в самореалізації, розвитку критичного мислення, гнучкості навчальної траєкторії та емоційно-ціннісному залученні до процесу навчання. Як рішенням та водночас одним із провідних напрямів освітніх змін є персоналізація навчання, яка спирається не лише на дидактичні, а й на філософські засади – повагу до унікальності суб'єкта, свободу вибору та аксіологічні орієнтири гуманістичного розвитку.

Технології доповненої та віртуальної реальності (AR/VR) відкривають нові можливості для реалізації персоналізованого навчання. Поєднання VR/AR із адаптивними системами дозволяє створювати освітні середовища, де навчальний контент підлаштовується під індивідуальні потреби студента, формуючи його унікальну освітню траєкторію [1]. Це сприяє розвитку когнітивного інтересу, підвищенню мотивації та кращому засвоєнню складних понять. Але персоналізація за допомогою алгоритмів може призвести до ризику редукації особистості до цифрового профілю. Також впровадження VR у вищій освіті пов'язане з низкою етичних викликів: від захисту даних і забезпечення психологічної безпеки студентів до проблеми автономії у процесі прийняття рішень [2]. Тобто постає питання: чи здатне «персоналізоване навчання» зберегти простір для свободи вибору (автономії), чи воно формуватиме «оптимальний маршрут», обмежуючи розвиток критичного мислення.